

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С И МЕХАНИЗМЫ ИММУННОГО И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ**Юсупова Р.И., Намозова Г.И., Тураханов И.Н.**Ташкентский Государственный Медицинский Университет Чирчикский филиал,
г. Чирчик, Узбекистан

Резюме. Хронический гепатит С остаётся одной из ведущих причин хронических заболеваний печени и представляет серьёзную медико-социальную проблему вследствие высокой частоты хронизации, развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. В статье рассмотрены современные представления о патофизиологических механизмах HCV-инфекции, включая иммуновоспалительное повреждение печени, механизмы персистенции вируса, развитие оксидативного стресса, метаболических нарушений и фиброгенеза. Особое внимание уделено роли цитотоксических Т-лимфоцитов, провоспалительных цитокинов, иммунного истощения, стеатоза и активации звёздчатых клеток печени в прогрессировании хронического поражения печени. Также представлены современные данные о влиянии эпигенетических факторов и оси «кишечник - печень» на течение заболевания. Понимание патофизиологических механизмов хронического гепатита С имеет важное значение для совершенствования методов ранней диагностики, профилактики фиброза и разработки персонализированных подходов к терапии.

Ключевые слова: хронический гепатит С, HCV, иммунопатогенез, фиброз печени, оксидативный стресс, стеатоз, гепатоцеллюлярная карцинома.

PATHOPHYSIOLOGY OF CHRONIC HEPATITIS C AND MECHANISMS OF IMMUNE AND METABOLIC DAMAGE**Yusupova R.I., Namozova G.I., Turaxanov I.N.**

Chirchik Branch of the Tashkent State Medical University, Chirchik, Uzbekistan

Resume. Chronic hepatitis C remains one of the leading causes of chronic liver diseases and represents a significant medical and social problem due to the high risk of persistent infection, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. This article reviews current concepts of the pathophysiological mechanisms of HCV infection, including immune-mediated liver injury, viral persistence, oxidative stress, metabolic disturbances, and fibrogenesis. Particular attention is given to the role of cytotoxic T lymphocytes, proinflammatory cytokines, immune exhaustion, steatosis, and activation of hepatic stellate cells in the progression of chronic liver damage. Modern data regarding the influence of epigenetic factors and the gut-liver axis on disease progression are also discussed. Understanding the pathophysiological mechanisms of chronic hepatitis C is essential for improving early diagnosis, preventing fibrosis progression, and developing personalized therapeutic approaches.

Keywords: chronic hepatitis C, HCV, immunopathogenesis, liver fibrosis, oxidative stress, steatosis, hepatocellular carcinoma.

СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ С ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ ВА ИММУН ҲАМДА МЕТАБОЛИК ШИКАСТЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ**Юсупова Р.И., Намозова Г.И., Тураханов И.Н.**

Тошкент давлат тиббиёт университети Чирчик филиали, Чирчик ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали гепатит С жигар сурункали касалликларининг асосий сабабларидан бири бўлиб, инфекциянинг сурункали кечishi, жигар циррози ҳамда гепатоцеллюляр карцинома ривожланиш хавфининг юқорилиги билан муҳим тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. Мазкур мақолада HCV-инфекциянинг замонавий патофизиологик механизмлари, жумладан иммун яллигланиш жараёнлари, вируснинг организмда узоқ муддат сақланиб қолиши, оксидатив стресс, метаболик бузилишлар ва фиброгенез механизмлари таҳлил қилинган. Сурункали жигар шикастланишининг ривожланишида ситотоксик Т-лимфоцитлар, прояллигланиш цитокинлари, иммун тизимнинг функционал сусайиши (T-cell exhaustion), стеатоз ҳамда жигар юлдузсимон ҳужайраларининг фаоллашуви муҳим ўрин тутуши кўрсатиб берилган. Шунингдек, эпигенетик омиллар ва «ичак - жигар» ўқининг касаллик прогрессиясидаги роли ҳақидаги замонавий маълумотлар ёритилган. Сурункали гепатит С патофизиологиясини чуқур ўрганиш касалликни эрта

таиҳислаш, фиброз ривожланишининг олдини олиш ҳамда даволашининг индивидуал ёндашувларини такомиллаштиришида муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: сурункали гепатит С, HCV, иммунопатогенез, жигар фибрози, оксидатив стресс, стеатоз, гепатоцеллюляр карцинома.

e-mail: yusupova.r.i@protonmail.com

Введение. Хронический гепатит С остаётся одной из ведущих причин хронических заболеваний печени во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов человек инфицированы вирусом гепатита С (HCV), при этом ежегодно регистрируется более 1 миллиона новых случаев инфекции. Особую проблему представляет высокая частота бессимптомного течения заболевания, вследствие чего значительная часть пациентов узнаёт о наличии инфекции лишь на стадии выраженного фиброза, цирроза печени или гепатоцеллюлярной карциномы.

Несмотря на достижения современной противовирусной терапии, HCV-инфекция продолжает оставаться важной медико-социальной проблемой, ассоциированной с высокой частотой хронического воспаления печени, инвалидизации и смертности. У большинства инфицированных пациентов вирус способен длительно персистировать в организме, формируя хроническую инфекцию, которая сопровождается прогрессирующим повреждением печёночной ткани.

С позиции патофизиологии хронический гепатит С представляет особый интерес, поскольку повреждение печени при данной инфекции обусловлено преимущественно не прямым цитопатическим действием вируса, а иммунно-опосредованными механизмами. Активация цитотоксических Т-лимфоцитов, выработка провоспалительных цитокинов, развитие окислительного стресса и метаболических нарушений приводят к постепенному разрушению гепатоцитов, активации фиброгенеза и структурной перестройке печени.

Таким образом, хронический гепатит С можно рассматривать как сложную модель взаимодействия вируса, иммунной системы и метаболических процессов, определяющих развитие хронического воспаления, фиброза и последующих осложнений заболевания.

Цель работы - проанализировать современные представления о патофизиологических механизмах хронического гепатита С и их роли в прогрессировании заболевания.

Материалы и методы

Проведён обзор и анализ современных научных публикаций, посвящённых механизмам иммунопатогенеза и прогрессирования хронического гепатита С. Для подготовки работы использованы отечественные и зарубежные литературные источники, клинические рекомендации WHO и EASL, а также данные, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах PubMed и Scopus.

Имунопатогенез и механизмы повреждения печени при хроническом гепатите С

Вирус гепатита С обладает высокой способностью к персистенции в организме человека и является одной из ведущих причин хронических заболеваний печени. По данным Всемирной организации здравоохранения, хронизация инфекции развивается приблизительно у 55–85% инфицированных пациентов, тогда как спонтанная элиминация вируса наблюдается лишь у ограниченной части больных. Длительное сохранение HCV в организме связано с его выраженной генетической вариабельностью и способностью ускользать от иммунного ответа.

В отличие от ряда других вирусных инфекций, HCV не оказывает выраженного прямого цитопатического действия на гепатоциты. Основное повреждение печени при хроническом гепатите С обусловлено иммунно-опосредованными механизмами. После проникновения вируса в гепатоциты вирусные антигены распознаются антигенпрезентирующими клетками и цитотоксическими Т-лимфоцитами (CD8+), которые играют центральную роль в разрушении инфицированных клеток.

Цитотоксические Т-лимфоциты индуцируют апоптоз гепатоцитов посредством выделения перфоринов и гранзимов, а также через активацию Fas-зависимых механизмов клеточной гибели. Одновременно активируются клетки врождённого иммунитета, включая NK-клетки и клетки Купфера, сопровождающиеся усиленной продукцией провоспалительных цитокинов - интерферона- γ (IFN- γ), фактора некроза опухоли- α (TNF- α), интерлейкинов IL-1, IL-6 и IL-18. Хроническая гиперпродукция данных медиаторов поддерживает воспалительную реакцию и способствует прогрессирующему повреждению печёночной ткани.

Существенное значение в патогенезе HCV-инфекции имеет феномен иммунного истощения (T-cell exhaustion). Длительная антигенная стимуляция приводит к функциональной недостаточности Т-лимфоцитов, снижению продукции противовирусных цитокинов и уменьшению способности иммун-

ной системы элиминировать вирус. Одновременно HCV способен изменять экспрессию белков главного комплекса гистосовместимости и ингибировать механизмы интерферонового ответа, что дополнительно способствует персистенции инфекции.

Постоянное иммуновоспалительное повреждение сопровождается развитием некроза и апоптоза гепатоцитов, активацией макрофагов печени и усилением оксидативного стресса. Избыточное образование активных форм кислорода приводит к повреждению клеточных мембран, митохондриальной дисфункции и дополнительному усилению воспалительного процесса.

Хроническое воспаление создаёт условия для активации звёздчатых клеток печени (Ito-клеток), которые начинают активно синтезировать компоненты внеклеточного матрикса и коллаген. Именно иммуновоспалительные механизмы становятся ключевым фактором прогрессирования фиброза и последующей структурной перестройки печени.

Метаболические нарушения при хроническом гепатите С

Хроническая HCV-инфекция сопровождается не только иммуновоспалительным повреждением печени, но и выраженными метаболическими нарушениями, оказывающими существенное влияние на прогрессирование заболевания. Печень играет центральную роль в поддержании белкового, липидного, углеводного и детоксикационного обмена, поэтому длительное повреждение гепатоцитов приводит к развитию системных нарушений.

Одним из важнейших последствий хронического поражения печени является нарушение детоксикационной функции. Снижение активности орнитинового цикла сопровождается накоплением аммиака и других нейротоксических метаболитов, способных проникать через гематоэнцефалический барьер. Это приводит к развитию печёночной энцефалопатии, проявляющейся когнитивными нарушениями, сонливостью, тремором и снижением концентрации внимания.

Нарушение синтетической функции печени сопровождается уменьшением продукции альбумина и факторов свёртывания крови. Гипоальбуминемия способствует снижению онкотического давления плазмы и развитию периферических отёков и асцита, тогда как дефицит факторов коагуляции повышает риск геморрагических осложнений.

Особое место в патофизиологии хронического гепатита С занимают нарушения липидного обмена. У 40-70% пациентов с HCV-инфекцией выявляются признаки стеатоза печени. Вирус способен непосредственно воздействовать на метаболизм липидов, нарушая β -окисление жирных кислот и стимулируя внутриклеточное накопление триглицеридов. Дополнительную роль играют инсулинорезистентность и митохондриальная дисфункция, способствующие усилению оксидативного стресса и прогрессированию фиброза.

Хроническое воспаление также сопровождается нарушением обмена билирубина и желчных кислот. Повреждение гепатоцитов и внутрипечёночных желчных канальцев приводит к развитию холестаза, гипербилирубинемии и клинических проявлений желтухи.

Таким образом, метаболические нарушения при хроническом гепатите С являются важным компонентом патогенеза заболевания и тесно связаны с прогрессированием структурно-функциональных изменений печени.

Фиброгенез и прогрессирование хронического поражения печени

Хронический гепатит С характеризуется длительным персистирующим воспалением, которое постепенно приводит к структурной перестройке печени и развитию фиброза. По данным клинических наблюдений, признаки прогрессирующего фиброза выявляются у значительной части пациентов уже через 10-15 лет после инфицирования, тогда как цирроз печени формируется приблизительно у 15-30% больных в течение 20-30 лет хронического течения HCV-инфекции.

Скорость прогрессирования заболевания существенно варьирует и зависит от возраста пациента, длительности инфекции, употребления алкоголя, наличия ожирения, сахарного диабета 2 типа и коинфекций. У пациентов с метаболическим синдромом процессы фиброгенеза протекают значительно быстрее вследствие усиления инсулинорезистентности, липотоксичности и оксидативного стресса.

Ключевым механизмом формирования фиброза является хроническое иммуновоспалительное повреждение печени. Длительная инфильтрация ткани печени Т-лимфоцитами, макрофагами и клетками врождённого иммунитета сопровождается постоянной продукцией провоспалительных цитокинов и факторов роста, включая TNF- α , IL-1 β , IL-6 и трансформирующий фактор роста β (TGF- β), который рассматривается как один из главных медиаторов фиброгенеза.

Под воздействием данных медиаторов происходит активация звёздчатых клеток печени (Ito-клеток), локализованных в пространстве Диссе. В физиологических условиях эти клетки участвуют в депонировании витамина А, однако при хроническом воспалении они трансформируются в миофиб-

робластоподобные клетки, обладающие высокой способностью к синтезу компонентов внеклеточного матрикса.

Основным следствием активации Ito-клеток становится избыточное накопление коллагена I и III типов, фибронектина и других компонентов соединительной ткани. Нарушается нормальная архитектура печени, происходит капилляризация синусоидов, ухудшается перфузия ткани и формируется внутрипечёночная гипоксия, дополнительно усиливающая повреждение гепатоцитов.

Значительную роль в прогрессировании фиброза играет оксидативный стресс. HCV-инфекция сопровождается повышенным образованием активных форм кислорода и нарушением функции митохондрий. Избыточное накопление свободных радикалов приводит к перекисному окислению липидов клеточных мембран, повреждению белков и ДНК, а также активации сигнальных путей, стимулирующих фиброгенез.

По мере прогрессирования заболевания формируются узлы регенерации, разделённые фиброзными перегородками, что является морфологической основой цирроза печени. Развитие цирроза сопровождается портальной гипертензией, асцитом, варикозным расширением вен пищевода и прогрессирующей печёночной недостаточностью.

Хронический гепатит С также рассматривается как один из ведущих факторов риска развития гепатоцеллюлярной карциномы. По данным эпидемиологических исследований, риск возникновения гепатоцеллюлярного рака у пациентов с циррозом HCV-этиологии составляет 1-4% ежегодно. Длительное воспаление, постоянная регенерация гепатоцитов, оксидативное повреждение ДНК и нарушение механизмов апоптоза создают условия для накопления мутаций и злокачественной трансформации клеток печени.

Таблица 1.

Основные этапы патогенеза хронического гепатита С

Этап патологического процесса	Патофизиологические изменения	Клинические и морфологические последствия
Инфицирование гепатоцитов	Проникновение HCV в клетки печени и вирусная репликация	Формирование острой инфекции
Активация иммунного ответа	Активация CD8 ⁺ Т-лимфоцитов, NK-клеток и продукции провоспалительных цитокинов	Иммуновоспалительное повреждение гепатоцитов
Персистенция вируса	Генетическая вариабельность HCV, иммунное ускользание, истощение Т-клеточного ответа	Хронизация инфекции
Оксидативный стресс и метаболические нарушения	Повышенное образование активных форм кислорода, стеатоз, инсулинорезистентность	Усиление повреждения печени
Активация Ito-клеток	Трансформация звёздчатых клеток в миофибробласты	Избыточный синтез коллагена
Фиброз печени	Накопление внеклеточного матрикса и нарушение архитектоники печени	Прогрессирование хронического поражения печени
Цирроз печени	Формирование узлов регенерации и портальной гипертензии	Асцит, варикоз вен пищевода, печёночная недостаточность
Канцерогенез	Хроническое воспаление, повреждение ДНК и постоянная регенерация клеток	Развитие гепатоцеллюлярной карциномы

Хронический гепатит С и механизмы гепатоканцерогенеза. Хроническая HCV-инфекция рассматривается как один из ведущих факторов риска развития гепатоцеллюлярной карциномы. По данным эпидемиологических исследований, у пациентов с циррозом HCV-этиологии ежегодный риск развития гепатоцеллюлярного рака составляет около 1-4%. Вероятность злокачественной трансформации значительно возрастает при длительном течении заболевания, выраженном фиброзе, сопутствующем ожирении, сахарном диабете и злоупотреблении алкоголем.

В отличие от вируса гепатита В, HCV не интегрируется непосредственно в геном гепатоцитов. Канцерогенез при HCV-инфекции развивается преимущественно вследствие длительного хронического воспаления, оксидативного стресса и постоянной регенерации клеток печени.

Персистирующее иммуновоспалительное повреждение сопровождается повышенной продукцией активных форм кислорода, повреждением клеточных мембран, митохондриальной дисфункцией

и накоплением мутаций в ДНК гепатоцитов. Дополнительную роль играют нарушения липидного обмена и стеатоз печени, усиливающие липотоксичность и внутриклеточный стресс.

Постоянная гибель гепатоцитов и компенсаторная регенерация создают условия для нарушения механизмов контроля клеточного цикла и апоптоза. На фоне хронического фиброза и цирротической перестройки печени формируется генетическая нестабильность, способствующая развитию гепатоцеллюлярной карциномы.

Современные представления о патофизиологии хронического гепатита С. В последние годы представления о патофизиологии хронического гепатита С значительно расширились. Если ранее основное внимание уделялось преимущественно иммуновоспалительному повреждению печени, то современные исследования демонстрируют важную роль генетических, эпигенетических, метаболических и микробиомных факторов в прогрессировании заболевания.

Одним из перспективных направлений исследований является изучение эпигенетических механизмов. Установлено, что хроническая HCV-инфекция сопровождается изменениями метилирования ДНК, нарушением регуляции микроРНК и модификацией экспрессии генов, участвующих в воспалении, фиброгенезе и клеточной пролиферации. Предполагается, что именно эпигенетические особенности во многом определяют индивидуальную чувствительность пациентов к прогрессированию фиброза и развитию гепатоцеллюлярной карциномы.

Существенное значение в патогенезе HCV-инфекции имеет феномен иммунного истощения (T-cell exhaustion). Длительная персистенция вируса сопровождается снижением функциональной активности Т-лимфоцитов, уменьшением продукции противовирусных цитокинов и нарушением способности иммунной системы эффективно элиминировать вирус. Одновременно усиливается экспрессия ингибиторных рецепторов, включая PD-1 и CTLA-4, поддерживающих хроническое течение инфекции.

Современные исследования также подтверждают важную роль оси «кишечник - печень» в прогрессировании хронического гепатита С. Нарушение состава кишечной микробиоты сопровождается повышением проницаемости кишечного барьера и транслокацией бактериальных эндотоксинов в порталный кровоток. Активация Toll-подобных рецепторов клеток Купфера усиливает продукцию провоспалительных цитокинов и способствует прогрессированию фиброза печени.

Дополнительное значение имеют метаболические нарушения, включая инсулинорезистентность, стеатоз и митохондриальную дисфункцию. Данные процессы тесно связаны с усилением оксидативного стресса, повреждением гепатоцитов и активацией фиброгенеза.

Таким образом, современное понимание патофизиологии хронического гепатита С выходит далеко за пределы классической концепции иммунного повреждения печени и включает сложное взаимодействие иммунологических, генетических, метаболических и микробиомных механизмов.

Выводы:

1. Хронический гепатит С является одной из ведущих причин хронических заболеваний печени и характеризуется высокой частотой персистенции вируса и прогрессирования фиброза.
2. Основное повреждение печени при HCV-инфекции обусловлено преимущественно иммуновоспалительными механизмами, включая активацию цитотоксических Т-лимфоцитов, продукцию провоспалительных цитокинов и развитие оксидативного стресса.
3. Существенную роль в прогрессировании заболевания играют метаболические нарушения, в том числе стеатоз, инсулинорезистентность и митохондриальная дисфункция, усиливающие повреждение гепатоцитов и процессы фиброгенеза.
4. Хроническое воспаление сопровождается активацией звёздчатых клеток печени (Ito-клеток), избыточным синтезом компонентов внеклеточного матрикса и постепенным формированием цирроза печени.
5. Длительная HCV-инфекция ассоциирована с высоким риском развития гепатоцеллюлярной карциномы вследствие хронического воспаления, генетической нестабильности и постоянной регенерации гепатоцитов.
6. Современные исследования подтверждают важную роль эпигенетических изменений, иммунного истощения и нарушений оси «кишечник - печень» в патогенезе хронического гепатита С.
7. Изучение патофизиологических механизмов HCV-инфекции имеет важное значение для совершенствования методов ранней диагностики, профилактики прогрессирования фиброза и разработки персонализированных подходов к терапии.

Список литературы:

1. World Health Organization. Global hepatitis report 2024. Geneva: WHO; 2024.
2. European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL recommendations on treatment of hepatitis C. *J Hepatol.* 2024;81(2):401–457.
3. Alter MJ, Seeff LB. Recovery, persistence, and sequelae in hepatitis C virus infection: a perspective on long-term outcome. *Semin Liver Dis.* 2020;40(2):135-145.
4. Rehermann B, Thimme R. Insights from antiviral therapy into immune responses to hepatitis C virus infection. *Gastroenterology.* 2019;156(2):369-383.
5. Ringehan M, McKeating JA, Protzer U. Viral hepatitis and liver cancer. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 2017;372(1732):20160274.
6. Baumert TF, Berg T, Lim JK, Nelson DR. Status of direct-acting antiviral therapy for hepatitis C virus infection and remaining challenges. *Gastroenterology.* 2019;156(2):431-445.
7. Younossi ZM, Stepanova M, Younossi Y, et al. Epidemiology of chronic hepatitis C infection and its clinical outcomes. *Clin Liver Dis.* 2020;24(4):563-576.
8. Terrault NA, Hassanein TI. Management of the patient with SVR. *J Hepatol.* 2021;74(6):1481-1492.
9. Федяев Д.В., Шестакова И.В. Хронический вирусный гепатит С: современные аспекты патогенеза и терапии. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.* 2021;31(4):45-53.
10. Ивашкин В.Т., Маевская М.В. Фиброз печени: современные механизмы развития и подходы к терапии. *Терапевтический архив.* 2020;92(8):102-109.
11. Абдуллаев А.А., Рахмонбердиев М.А. Современные аспекты хронических вирусных гепатитов в Республике Узбекистан. *Вестник Ташкентской медицинской академии.* 2023;(3):56-61.
12. Serebryakov V., Namazova G., Kuchkarova B., Rakhmonberdiev M.A. Hygienic and epidemiological bases for the prevention of nosocomial hepatitis B and C. *Vestnik TMA.* 2025;(4):22-28.

Для цитирования: Юсупова Р.И., Намозова Г.И., Тураханов И.Н. Патофизиология хронического гепатита С и механизмы иммунного и метаболического повреждения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 1054–1059. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20400185>